

देवनागरी लिपि की सैद्धांतिक पीठिका और वैज्ञानिकता

Theoretical Basis and Scientificity of Devanagari Script

Paper Id : 18622 Submission Date : 09/02/2024 Acceptance Date : 21/02/2024 Publication Date : 21/02/2024

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10992385

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

सुमिता चट्टोराज

एसोसिएट प्रोफेसर,

विभागध्यक्षा

हिन्दी विभाग

महाराजा मनिंद्र चन्द्र कॉलेज

कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत

सारांश

भाषा के साथ लिपि का और लिपि के साथ भाषा का अन्योन्याश्रित संबंध है। लिपि की प्रयोजनीयता तब महसूस हुई जब भाषा को लिपिबद्ध करने की जरूरत पड़ी। हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि का संबंध भी इसी तरह शताब्दियों से प्राचीन है। जिस तरह देवनागरी लिपि के नाम को लेकर वितर्क है उसी तरह देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता भी विवाद का विषय रहा है किन्तु अधिकांश विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसे देवनागरी का नाम दिया गया। इन विद्वानों ने भले ही देवनागरी के दोषों का उल्लेख क्यों न किया हो और इसमें सुधार लाने की बात भी क्यों न की हो परन्तु इन्होंने यह जरूर माना है कि देवनागरी विश्व की ऐसी लिपि है जिसमें वर्णों (स्वर और व्यंजन) का क्रम व्यवस्थित है, इसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है और जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, इसमें फारसी या रोमन लिपि की तरह एक ध्वनि के लिए अलग उच्चारण नहीं है या कहीं ध्वनि का उच्चारण मूक है। इसमें ध्वनियों का क्रम इतना वैज्ञानिक है कि कहीं भी अल्पप्राण-महाप्राण, घोष-अघोष, नासिक्य इत्यादि ध्वनियों का क्रमभेद नहीं है वरन् ये सभी ध्वनि क्रमिक और व्यवस्थित हैं और हर एक ध्वनि के लिए अलग-अलग लिपि चिह्न हैं ताकि किसी भी ध्वनि की अभिव्यक्ति में बाधा उत्पन्न न हो। ध्वनियों के उच्चारण एवं प्रयोग में समानता होने के कारण देवनागरी लिपि अत्यंत वैज्ञानिक बन गई है। फलस्वरूप विश्व में यह लिपि अन्य लिपियों की तुलना में अधिक व्यवस्थित और मानक बन गई है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

There is an interdependent relationship between script and language and language with script. The usefulness of the script was realized when there was a need to transcribe the language. The relationship between Hindi language and Devanagari script is also centuries old. Just as there is controversy regarding the name of Devanagari script, similarly the scientificity of Devanagari script has also been a subject of controversy, but most of the scholars have accepted that it was named Devanagari because it was used by the Nagar Brahmins of Gujarat. These scholars may not have mentioned the defects of Devanagari and may not have talked about improving it, but they have definitely accepted that Devanagari is the only script in the world in which the sequence of letters (vowels and consonants) is systematic. In this, what is written is spoken and what is spoken is written, in this there is no separate pronunciation for a sound like in Persian or Roman script or somewhere the pronunciation of the sound is silent. In this, the sequence of sounds is so scientific that there is no sequence of sounds like Alpaprana-Mahapraana, Ghosh-Aghosh, Nasikya etc., rather all these sounds are sequential and systematic and there are different script symbols for each sound so that any sound can be identified. There should not be any hindrance in expression. Due to similarity in pronunciation and use of sounds, Devanagari

script has become very scientific. As a result, this script has become more systematic and standard compared to other scripts in the world.

मुख्य शब्द

लिपि, सुपाठ्यता, स्वच्छता, विश्लेषणात्मकता, त्रिकोण, पृष्ठभूमि, राजकीय, भावमूलक लिपि, वैज्ञानिकता, ध्वनिमूलक लिपि, चिह्न, ध्वनि, साइकोलॉजी, सुगठित, अनुनासिक ध्वनि, प्रायोगिक युग।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Script, Legibility, Cleanliness, Analyticalness, Triangle, Background, State, Emotional Script, Scientificity, Phonetic Script, Symbol, Sound, Psychology, Well-formed, Nasal Sound, Technological Era.

प्रस्तावना

भाषा वह सूत्र है जो समाज के लोगों को बाँधता है और वह माध्यम है जो इसी सामाजिक संबंध को लिखित रूप में संरक्षित और सुरक्षित करता है। भाषा को लिपिबद्ध किये बिना हम अपने समय और समाज तथा अपनी संस्कृति की परंपरा को परवर्ती पीढ़ी तक पहुँचा नहीं सकते। लिपि वक्ता के लिखित विचारों को समय से परे जाकर सुरक्षित बनाए रखती है। अतः भाषा के विकास के साथ-साथ लिपि का विकास भी जरूरी है। भाषा और लिपि दोनों एक दूसरे से इस तरह जुड़े हैं कि इनके सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन आवश्यक होता है। जहाँ तक देवनागरी लिपि की सैद्धांतिकता और इसकी वैज्ञानिकता की बात आती है तो हम यह पाते हैं कि इसमें हर ध्वनि को अंकित करने के लिए एक न एक अक्षर है। इसमें उर्दू या अंग्रेजी भाषा की तरह बोलते कुछ हैं और लिखते कुछ हैं, ऐसा नहीं है। देवनागरी लिपि में ध्वनियों के संदर्भ में स्वर और व्यंजन दो भेद किये गये हैं और इसी अलग-अलग क्रम के अक्षर भी निश्चित किये गये हैं। तभी तो यह लिपि विश्व की अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। इसमें स्वर को पुनः ह्रस्व और दीर्घ तथा व्यंजनों को कण्ठ्य, तालव्य आदि विभिन्न रूपों में विभाजित किये गये हैं जो उच्चारण स्थान के अनुसार है और इसतरह का विभाजन विश्व की अन्य लिपियों में उपलब्ध नहीं है। इसमें मात्राओं के लिए भी अलग-अलग चिह्न दिए गये हैं ताकि कहीं भ्रंति उत्पन्न न हो और यही सारी विशेषताएँ देवनागरी लिपि को अलग श्रेणी में जगह देती हैं। यह बात अलग है कि हिन्दी भाषा में परिवर्तन के साथ-साथ देवनागरी लिपि में भी सुधार लाने की आवश्यकता है किन्तु इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि देवनागरी लिपि दुनिया की अन्य समस्त लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है।

अध्ययन का**उद्देश्य**

इस शोध आलेख का मूल उद्देश्य है देवनागरी लिपि के वैज्ञानिक पक्ष के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करना और यह बताना कि विश्व की अन्य लिपियों जैसे चीनी लिपि, रोमन लिपि, फारसी लिपि की तुलना में देवनागरी लिपि विभिन्न दृष्टियों से चाहे ध्वनियों का उच्चारण हो या वर्णमाला में वर्णों का क्रम, एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिह्न का प्रयोग हो या जो बोला जाए वही लिखा जाए का सवाल हो, अक्षरों का स्वरूप हो या ध्वनियों का क्रम, ध्वनियों का विभाजन हो या उच्चारण एवं प्रयोग में समानता का प्रश्न, हर संदर्भों में देवनागरी लिपि व्यवस्थित और सुगठित ढंग से निर्मित दिखाई देती है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिक महत्ता से परिचित कराना लेखिका का उद्देश्य है। साथ ही यह बताना कि अगर देवनागरी लिपि हिन्दी भाषा में आए बदलाव को मद्देनजर रखते हुए थोड़े सुधार के साथ प्रयोग में लायी जाए तो यह विश्वलिपि भी बन सकती है जिसके जरिए विश्व की तमाम भाषाओं को सुरक्षित और संरक्षित किये जा सकते हैं।

साहित्यावलोकन

इस शोध आलेख में तुलनात्मक पद्धति का आश्रय लिया गया है। 'आधुनिक भाषा विज्ञान' में डॉ. राजमणि शर्मा ने देवनागरी लिपि के विकास का विस्तार से विश्लेषण करते हुए देवनागरी लिपि के नामकरण संबंधी विवाद की चर्चा की है। साथ ही इस लिपि पर अन्य लिपियों जैसे मराठी, बांग्ला, फारसी, रोमन इत्यादि के प्रभाव को भी चिह्नित किया गया है और इस लिपि की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए इसमें सुधार की जरूरत को भी बताया गया है। राम छबीला त्रिपाठी ने 'भाषा-विज्ञान एवं हिन्दी भाषा' में देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास से पाठकों का परिचय कराते हुए देवनागरी का नामकरण, इसकी वैज्ञानिकता, मानकीकरण इत्यादि संबंधी अपने विचारों को रखने का प्रयास किया है। खासकर देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के

संदर्भ में लेखक ने कई तर्क दिए हैं जैसे इसमें एक ध्वनि के लिए एक ध्वनिचिह्न का होना, ह्रस्व तथा दीर्घ स्वरों की स्पष्टता का होना, ध्वनियों की पूर्णता का होना इत्यादि। 'नागरी लिपि विमर्श' में देवनागरी लिपि की व्यवहारिकता, वैज्ञानिकता, मानकीकरण, महत्त्व, संभावनाएँ, स्थिति, उपयोग उत्पत्ति और विकास, इतिहास, ऐतिहासिकता, विशेषताएँ, सुधार, वर्तमान परिदृश्य और राष्ट्रीयता तथा एकात्मकता इत्यादि विषयों के अंतर्गत इस लिपि की भूमिका का आकलन करते हुए द्वाि संपादकों-डॉ. शेख मुख्त्यार और डॉ. शेख मोहसीन के संपादकत्व में विभिन्न लेखकों ने देवनागरी लिपि का विस्तार से विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया है। इसी क्रम में डॉ. अनिता ठक्कर ने देवनागरी लिपि के विकास को स्पष्ट करते हुए इस लिपि की कई विशेषताओं जैसे क्रमानुसारिता, स्पष्टता, नियमितता, ध्वनिमूलक उच्चरण क्षमता इत्यादि को रेखांकित किया है और इस लिपि की वैज्ञानिकता को सिद्ध किया है। विनोवा भावे के कथन को उद्धृत करते हुए लेखिका ने हिन्दुस्तान की एकता में इस लिपि के अवदान को अंकित किया है। अन्य लिपियों की तुलना में इस लिपि को इन्होंने वैज्ञानिक बताया है। नागालैंड का प्रसंग उठाते हुए इन्होंने उस इतिहास को भी स्पष्ट किया कि धीरे-धीरे किस तरह नागालैंडवासियों ने देवनागरी लिपि को अपना लिपि बना लिया। सूचना-प्राद्योगिकी की पराकाष्ठा के युग में नागरी लिपि के प्रचार-प्रसार में किसतरह 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' अभूतपूर्व दायित्व निभा रहा है, इसकी और भी लेखिका ने संकेत किया है। साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि जिन उत्तरी-पूर्वी राज्यों के पास अपनी बोलियों या भाषाओं के लिए कोई लिपि नहीं है, उन्हें चाहिए कि वे देवनागरी लिपि को अपना ले और तभी उनकी लिपि संबंधी समस्याएँ सुलझ सकती है। 'भाषा और भाषाविज्ञान' में तेजपाल चौधरी ने भारत में लिपियों की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में देवनागरी लिपि के स्वरूप और विकास को रेखांकित करते हुए इसमें सुधार लाने की बात कही है और साथ ही इस लिपि के गुण-दोष का भी उल्लेख किया है और इसी प्रसंग में मानक देवनागरी लिपि का भी विवेचन किया है। डॉ. हरदेव बाहरी ने 'हिन्दी : उद्भव, विकास और रूप' में 'भारतीय लिपि की प्राचीनता' शीर्षक के अंतर्गत भारत की प्राचीन लिपियों का इतिहास बताते हुए देवनागरी लिपि के विकास का प्रसंग उठाया है। साथ ही उन्होंने इस लिपि की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए इसके सुधार के इतिहास को भी चिह्नित किया है। भारतकोश, ज्ञान का हिन्दी महासागर के अंतर्गत 'देवनागरी लिपि' शीर्षक लेख में देवनागरी लिपि के इतिहास को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएँ बताई गई है। साथ ही देवनागरी लिपि के विकास, नामकरण, स्वरूप, गुण-दोष तथा इस लिपि में किए गए सुधार इत्यादि को विश्लेषित किया गया है। 'देवनागरी लिपि : श्रेष्ठ लिपि' उपशीर्षक लेख में डॉ. अमरीश सिन्हा ने भारत के इतिहास, समाज और भाषायी संस्कृति के पहलुओं पर विचार करते हुए रोमन लिपि में हिन्दी भाषा के लिखे जाने पर सवाल उठाया है और हिन्दी के लिए रोमन लिपि के इस्तेमाल से होने वाले खतरे पर आलोकपात किया है। इसी संदर्भ में उन्होंने देवनागरी लिपि के इतिहास को स्पष्ट करते हुए इस लिपि की वैज्ञानिकता के पक्ष में कई तर्क दिया है। आखिर में उन्होंने हर भारतीय भाषाओं को उनकी लिपियों में लिखने का प्रस्ताव दिया है।

मुख्य पाठ

भाषा को संप्रेषित करने के लिए जिस तरह ध्वनि का उच्चारण अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है और साथ ही उस ध्वनि से उत्पन्न शब्द का अर्थपूर्ण होना भी, ठीक उसी तरह इन उच्चरित ध्वनियों का निश्चित और निर्धारित रेखाओं के द्वारा व्यक्त होना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है, खासकर भाषा को काल और स्थान की सीमा से मुक्त करने के लिए। यह तभी संभव है जब भाषा को लिपि में लिपिबद्ध की जाए। यद्यपि यह माना जाता है कि भाषा के विकसित हो जाने के बाद ही लिपि का विकास हुआ है, फिर भी भाषा को संचित और संरक्षित करने के लिए लिपि की प्रयोजनीयता अनिवार्य है। भाषा का लिपि में आबद्ध होना और क्रमशः विकसित होना भाषा और लिपि के पारस्परिक घनिष्ठ संबंध को ही नहीं दर्शाता वरन् यह साबित करता है कि लिपि के बिना भाषा या भाषा के बिना लिपि का दूरगामी या यों कहें कि चिर या अमित

स्थायित्व संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि लिपि के बिना दूर-दूर तक भाषा के वैचारिक पक्ष का फैलाव असंभव है चाहे वह भूमि आंदोलन संबंधी विचार हो या भावोर्मियों का प्लावन, सूचना प्रवाह हो या विज्ञापन आदि। भाषा का लिपि में आबद्ध होने पर ही कालजयी भाषिक उत्थान और दूरगामी स्थायी भाषिक संप्रेषण (व्यवस्था) सफल एवं सुन्दर बन सकता है। डॉ. राजमणि शर्मा के अनुसार “भाषा काल और स्थान की दृष्टि से सीमाओं में आबद्ध रहती है, क्योंकि भाषा को तो तभी सुना जा सकता है जब कोई वक्ता हमारे सामने उसका उच्चारण करता है... जबकि लिपि काल और स्थान की सीमाओं को तोड़कर व्यक्ति के लिखित विचारों एवं भावों को पर्याप्त समय तक सुरक्षित रखती है।”¹

भाषा का किसी लिपि में लिपिबद्ध होने के साथ-साथ उस भाषा की लिपि का वैज्ञानिक होना भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय है। लिपि की वैज्ञानिकता उस भाषा के विकास में ही सहायक नहीं होती और न ही उस भाषा की मानकता को तय करती है वरन् किसी लिपि की वैज्ञानिकता उस भाषा में निखार, तराश, स्वच्छता, सौन्दर्य, गुणवत्ता, सुपाठ्यता, सहजता, स्थिरता, शुद्धता, विश्लेषणात्मकता, नियमबद्धता, सुगमता, निश्चितता इत्यादि लाती है। इस दृष्टि से विश्व की या राष्ट्र की अन्यतम लिपियों में देवनागरी लिपि अत्यन्त ही उल्लेखनीय है या यों कहें कि देवनागरी लिपि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। डॉ. लक्ष्मी लाल वैरागी के अनुसार “देवनागरी लिपि की यह पहचान है कि इसमें अधिकांशतः प्रत्येक ध्वनि को अंकित करने वाले चिह्न (अक्षर) हैं। इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, उर्दू, अंग्रेजी आदि की तरह बोलने और लिखने में अंतर नहीं है।”²

प्रचलित कथा के अनुसार ‘देव’ और ‘नागरी’ शब्द से बना ‘देवनागरी’ देव से संबंधित है (कथित है कि प्राचीन समय में प्रतिमा गढ़ने से पूर्व देवताओं की पूजा कुछ सांकेतिक चिहनों द्वारा होती थी जो कई प्रकार के त्रिकोण आदि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। ये त्रिकोण आदि यंत्र देवनागर कहलाते थे और यह भी कथित है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण यह ‘देवनागरी लिपि’ कहलायी। अतः यह कहा जा सकता है कि गुजरात अर्थात् किसी खास नगर के ब्राह्मणों द्वारा देवताओं की प्रतिमा बनाने से पूर्व देवताओं की पूजा कुछ सांकेतिक चिहनों द्वारा होती थी जिसे कालांतर में देवनागरी कहा गया। डॉ. हरदेव बाहरी के शब्दों में “नागरी या देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभद्र (7वीं-8वीं शती ई.) के एक शिलालेख में हुआ है।”³ भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि “गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा विशेष रूप से प्रयुक्त होने के कारण यह नागरी कहलायी।”⁴

देवनागरी लिपि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी अत्यंत स्पष्ट है और इस पर थोड़ी बहुत रोशनी डाले बिना इस लिपि की वैज्ञानिकता पर आलोकपात करना समीचीन प्रतीत नहीं होता। यद्यपि देवनागरी का प्राचीन नाम नागरी ज्यादा चर्चित है फिर भी इसे देवनागरी कहना संगत लगता है। अकबर का राजत्व काल हो या महमूद गजनबी का, औरंगजेब का शासन काल हो या शेरसाह सूरी का, इन सभी शासकों ने देवनागरी लिपि में सारे कार्य संपादित किये चाहे अदालती कार्य हो या राजस्व विभाग का कार्य, चाहे राजमुद्राओं में लिखने का कार्य हो या फरमान लिखने का कार्य या शिक्षा का कार्य। एकमात्र अंग्रेजों के शासनकाल के शुरुआती दौर में उर्दू के फैशन और हिन्दी विरोध के कारण देवनागरी अक्षरों का लोप होने लगा। अदालती और राजकीय कामकाज में उर्दू का बोलबाला होने लगा। जिसके कारण बालमुकुन्द गुप्त जी लिखते हैं कि जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे, वे फारसी अक्षर सीखने पर विवश हुए। हिन्दी उस भाषा का नाम रहा जो टूटी-फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती थी। वस्तुतः यह स्पष्ट है कि अंग्रेजों की कूट भाषा नीति के कारण ही हिन्दी और उर्दू के बीच एक खाई उत्पन्न हुई और अंग्रेजों ने ‘फूट डालो और राज करो’ वाली अपनी नीति को चरितार्थ करने के उद्देश्य से ही हिन्दी-उर्दू में भाषायी विभेद वाली स्थिति पैदा की किन्तु इस समय नागरीप्रचारणी

सभा (जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 में मुख्यतः श्यामसुन्दर दास द्वारा की गई) हिन्दी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति तथा प्रचार और प्रसार करने के लिए आगे आयी और अग्रणी भूमिका अदा की। इसके बाद 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भारत में फारसी लिपी के स्थान पर देवनागरी लिपि अपनाने का आंदोलन चला जिसे नागरी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बाद में जस्टिस शारदाचरण मित्र के तत्त्वावधान में कलकत्ता में एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना कर देवनागर पत्र प्रकाशित किया गया और उसके जरिए समस्त भारतीय भाषाओं को नागरी में लिखने का प्रयत्न किया गया। आज देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने के संदर्भ में यह प्रश्न बारबार सामने आता है कि क्या यह लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक है? यद्यपि यह विवादस्पद विषय रहा है फिर भी इसके पक्ष में अनेक ऐसे तर्क दिये जा सकते हैं जो इसकी वैज्ञानिकता या यों कहें कि सर्वाधिक वैज्ञानिकता को प्रमाणित करते हैं। डॉ. ब्रज किशोर प्रसाद सिंह के अनुसार “देवनागरी बायीं ओर से दायीं ओर को लिखी जाती है। यह बहुत वैज्ञानिक लिपि है।”⁵

चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, भाव ध्वनिमूलक लिपि और अन्ततः देवनागरी लिपि का ध्वनिमूलक लिपि के रूप में अवतरण भाषा के क्षेत्र में ऐतिहासिक घटना है। यद्यपि देवनागरी लिपि वर्णिक लिपि न होकर आक्षरिक लिपि है तथापि देवनागरी लिपि विश्व की कई लिपियों की तुलना में वैज्ञानिक है। जैसे उदाहरण के लिए चीनी लिपि। चीनी लिपि में अक्षर या वर्ण नहीं हैं। वहाँ अलग-अलग शब्दों के लिए अलग-अलग चिह्न हैं। अपने मूल रूप में अधिकतर चिह्न चित्र रहे होंगे पर धीरे-धीरे परिवर्तित होते-होते अधिकतर चित्र रूढ़ि रूप में चिह्न मात्र रह गये। चीनी लिपि दो कारणों से कठिन भी प्रतीत होती है। पहला कारण यह है कि इसके चिह्न बहुत टेढ़े-मेढ़े हैं। रेखाओं के भीतर रेखाएँ और बिन्दु इतने जटिल होते हैं कि इन्हें बनाना या याद रखना कठिन हो जाता है। मुख्यतः जिन दो विशेषताओं के होने से किसी लिपि को वैज्ञानिक कहा जा सकता है, उनमें से एक भी चीनी लिपि में नहीं है। एक तो वर्णों का वैज्ञानिक क्रम जो चीनी लिपि में प्राप्त नहीं होता और दूसरा लिखित ध्वनियों की विश्लेषणात्मकता अर्थात् चीनी भाषा में जो कुछ लिखा जाता है उसकी ध्वनियों का विश्लेषण होने की संभावना नहीं है।

रोमन लिपि भी वैज्ञानिकता की कसौटी पर पूर्णतः खरी नहीं उतरती और वैज्ञानिकता की दृष्टि से देवनागरी लिपि से पीछे है और इसके कई कारण हैं। रोमन लिपि में भी वर्णों का क्रम वैज्ञानिक नहीं है अर्थात् इसमें स्वर और व्यंजन विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित ढंग से विभक्त नहीं है। उसमें स्वर एवं व्यंजन वर्ण मिले-जुले रूप से रखे गये हैं। यद्यपि रोमन लिपि वर्णिक लिपि है और उसमें जो कुछ लिखा जाता है, उसकी ध्वनियों का विश्लेषण सुन्दर ढंग से किया जाता है पर इसमें वर्तनी तथा उच्चारण के बीच दुर्गम खाई है जैसे 'C' और 'U' के वैज्ञानिक बनने के लिए उस भाषा में प्रयुक्त अधिकांश ध्वनियों के लिए अलग-अलग लिपि चिह्न या अक्षर का होना जरूरी है। इस दृष्टि से रोमन बहुत पीछे है। रोमन में कुछ अक्षर ऐसे हैं जैसे 'X' जिसको ध्वन्यात्मक दृष्टि से स्वतंत्र अक्षर नहीं माना जा सकता और तो और 'X' में एक स्वर 'ए' तथा दो व्यंजन क और स है जिसके कारण 'X' में स्वर चिह्न और व्यंजन चिह्न का समावेश हो गया है जो वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक यही है कि स्वर के लिए स्वर चिह्न प्रयुक्त हो और व्यंजन के लिए व्यंजन चिह्न अन्यथा स्वर का व्यंजनायुक्त होने या व्यंजन का स्वरयुक्त होने से भ्रम उत्पन्न होने की संभावना है। इस प्रकार रोमन लिपि में एक ध्वनि के लिए दो अक्षरों का मिलाकर प्रयोग वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक लिपि वही है जिसमें हर ध्वनि स्वतंत्र अक्षर द्वारा व्यक्त की जा सके। रोमन इस दृष्टि से बहुत ही अवैज्ञानिक है। वैज्ञानिक लिपि उसे कहा जाता है जिसमें मूल ध्वनियों के साथ संयुक्त ध्वनियों को भी सुविधापूर्वक बिना किसी भ्रम के लिखा जा सके। देवनागरी में ख, फ को अलग-अलग रूप में व्यक्त किये जा सकते हैं किन्तु रोमन में ख और कह दोनों के लिए kh तथा फ और

पह दोनों के लिए ph ही लिखे जाते हैं। रोमन आदि लिपि में एक लिपि चिह्न एक से अधिक ध्वनियों को व्यक्त करता है जैसे a 'अ' को भी व्यक्त करता है और 'आ' को भी। यही कारण है कि अंग्रेजी में उच्चारण याद करना पड़ता है। जैसे put- पुट, but-बट आदि। अतः स्पष्ट है कि रोमन में शब्द की वर्तनी और उसके उच्चारण का सहज और वैज्ञानिक संबंध नहीं है।

रोमन लिपि हो या चीनी लिपि या कोई अन्य लिपि, इनकी तुलना में देवनागरी लिपि विभिन्न दृष्टियों से विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कही जा सकती है जिसका विवेचन निम्न रूप में किया जा सकता है।

देवनागरी लिपि में वर्णों का क्रम अत्यंत ही वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें स्वरों और व्यंजनों को कई वर्गों में व्यवस्थित ढंग से विभक्त किया गया है। डॉ. मधु जैन के अनुसार "नागरी लिपि अक्षरात्मक है और इसकी वर्णमाला सर्वाधिक वानिक है।"⁶ इसमें रोमन की तरह स्वर और व्यंजन के वर्ग मिले-जुले रूप में नहीं रखे गये हैं। इसमें स्वर अलग है और व्यंजन अलग। स्वरों में भी ह्रस्व और दीर्घ के युग्म (अ-आ, इ-ई, उ-ऊ) साथ-साथ हैं। प्रारंभ में मूल स्वर हैं जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ और उनके बाद संयुक्त स्वर जैसे ए, ऐ, ओ, औ। इसमें व्यंजनों का विभाजन तो और भी वैज्ञानिक है। क, च, ट, त, प के वर्ग स्थान के आधार पर आधारित है और हर वर्ग के व्यंजन घोषत्व के आधार पर दो प्रकार के हैं। प्रथम दो अघोष तथा अंतिम तीन घोष। साथ ही पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ग अल्पप्राण है तथा दूसरे-चौथे महाप्राण तथा अनुनासिक व्यंजन वर्गों के अंत में हैं।

देवनागरी में एक यह बहुत बड़ा गुण है कि जो लिपि चिह्न जिस ध्वनि का द्योतक है, उसका नाम भी वही है जैसे आ, ओ, आदि। रोमन में ऐसा नहीं है जिसके कारण भाषा सीखने में असुविधा होती है। देवनागरी में शब्द की वर्तनी और उसके उच्चारण का सहज और वैज्ञानिक संबंध है जो रोमन आदि में नहीं है। अतः स्पष्ट है कि देवनागरी में लेखन और उच्चारण के बीच एक वैज्ञानिक संबंध है (कुछ अपवादों को छोड़कर)। इसमें एक लिपि चिह्न एक ही ध्वनि को व्यक्त करता है जबकि रोमन लिपि में ऐसा नहीं है इसलिए अंग्रेजी में वर्तनी और उच्चारण की असमानता स्पष्टतः नजर आती है।

लिपि चिह्नों की पर्याप्तता की दृष्टि से भी नागरी लिपि रोमन आदि से बहुत संपन्न है। देवनागरी में प्रत्येक वर्णों की निश्चित ध्वनि है और प्रत्येक वर्णिक ध्वनि की अलग पहचान है। तभी तो देवेन्द्रनाथ शर्मा कहते हैं कि "यदि भारत में समस्त लिपियों के स्थान में देवनागरी को अधिष्ठित किया जा सके तो भाषा भेद को मिटाने में इससे बड़ी सहायता मिलेगी।"⁷

रोमन लिपि में लिखित अंग्रेजी भाषा में कभी-कभी कई वर्णों के उच्चारण नहीं होता है जैसे psychology शब्द में 'p' और 'h' का उच्चारण नहीं होता है जबकि देवनागरी का प्रत्येक वर्ण उच्चरित होता है। उसमें कोई भी लिखित वर्ण मूक नहीं रहता है। देवनागरी में जो उच्चरित होता है, वही लिखा जाता है और वही पढ़ा जाता है जो बोला जाता है। यह सीखने में भी इसीलिए सहज है। देवनागरी लिपि में सभी ध्वनियों के लिए (कुछ अपवादों को छोड़कर) स्वतंत्र चिह्न हैं, जबकि रोमन लिपि में श, च आदि के लिए एक से अधिक अक्षरों को मिलाकर काम चलाना पड़ता है जैसे श के लिए sh और च के लिए ch आदि। रोमन लिपि में a, e, i, o, u आदि स्वरों तथा th, ch आदि संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण निश्चित नहीं है। कहीं 'i' 'अ' का काम करती है तो कहीं इ का, 'th' थ का काम करती है तो कहीं द का। इसके वर्णों का नाम तो एक है किन्तु वे प्रतिनिधित्व किसी दूसरी ध्वनि का करते हैं जैसे a

= ए परन्तु देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। डॉ. लक्ष्मी लाल वैरागी के अनुसार “नागरी की वैज्ञानिकता इस बात से भी सिद्ध होती है कि इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और जो बोला जाता है, वही लिखा भी जाता है।”⁸

अन्य लिपियों की तुलना में देवनागरी लिपि कम समय में सरलता से सीखी जा सकती है। इसका मूल कारण यह है कि इसमें स्वर और व्यंजन वर्णों का क्रम व्यवस्थित है और इसमें अन्य लिपियों की भाँति जटिल अक्षर प्रायः नहीं है। प्रो. गिरीश महाजन और डॉ. भाऊ साहेब परदेशी के अनुसार इसमें “स्वरों और व्यंजनों का क्रम वैज्ञानिक रीति से रखा गया है।”⁹ राम छबीला त्रिपाठी कहते हैं कि “देवनागरी की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है, जैसे- स्वर पहले और वह भी ह्रस्व और दीर्घ क्रम से, बाद में व्यंजन।”¹⁰

सुपाठ्यता की दृष्टि से भी देवनागरी बहुत ही वैज्ञानिक है। रोमन की तरह उसमें mal को मल, माल या मौल पढ़ने की परेशानी उठाने की संभावना नहीं है।

चीनी लिपि की तरह देवनागरी लिपि के चिह्न टेढ़े-मेढ़े नहीं हैं और न ही यह लिपि जटिल रेखाओं द्वारा निर्मित है। अतः इन्हें बनाना या याद रखना बहुत सहज है। इसमें लिपि चिह्न इतने सरल हैं कि इन्हें याद रखना सहज है। इसे शुद्ध रूप में लिखा जाता है तथा उसमें जो कुछ लिखा जाता है, उसकी ध्वनियों का विश्लेषण भी किया जाता है।

देवनागरी वर्णों की लिखावट रोमन आदि लिपियों की तुलना में कलात्मक, सुन्दर और सुगठित है तथा यह अपेक्षाकृत कम स्थान घेरती है, जैसे कर्म-karam इसमें केवल शब्दों के शुद्ध उच्चारण जानने मात्र से उन्हें शुद्ध रूप में लिखा जा सकता है। यह लिपि लेखन एवं वाचन दोनों ही दृष्टियों से सरल एवं सहज है।

नागरी लिपि में रोमन लिपि के वर्णों की तरह छोटे-छोटे वर्णों के अलग-अलग रूप की उलझन न होने के कारण इसमें लेखन, मुद्रण, टंकण आदि में इसके वर्ण सर्वत्र एक समान ही रहते हैं।

नागरी लिपि में विभिन्न स्थानीय अनुनासिक ध्वनियों के लिए अलग-अलग स्वतंत्र वर्ण (ङ, ञ, ण, न्, म्) हैं जो इतनी संख्या में संसार की किसी भी दूसरी लिपि में प्राप्त नहीं होती है। डॉ. राजमणि शर्मा के शब्दों में “यह निर्विवाद है कि देवनागरी संसार की श्रेष्ठ लिपियों में से एक है। ध्वनियों का क्रम वैज्ञानिक है।”¹¹ साथ ही मात्राओं में स्वरों के नासिक्यीकरण के लिए अनुस्वार और चंद्रबिन्दु इन दोनों की उपस्थिति ध्वनि विज्ञान की पूर्णता को दर्शाती है।

हिन्दी भाषा में जो प्राचीन छंद (पद्यबंध आदि) प्राप्त होता है। उन्हें देवनागरी के सिवाय किसी अन्य लिपि में लिखना असंभव सा प्रतीत होता है। आधुनिक सूचना क्रांति के लिए भी और प्राद्योगिक युग में भी देवनागरी लिपि सर्वथा उपयुक्त है। वैज्ञानिक उपयोग की दृष्टि से भी यह अत्यंत ही समर्थ है। रामगोपाल शर्मा दिनेश के अनुसार “देवनागरी लिपि की यह विशेषता है कि उसमें अधिकांशतः प्रत्येक ध्वनि को अंकित करने वाले अक्षर हैं। हम हिन्दी भाषा में जो कुछ बोलते हैं, वही लिखते हैं! अंग्रेजी उर्दू आदि भाषाओं में ऐसा नहीं होता।”¹²

निष्कर्ष

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विश्व की अन्य लिपियों की तुलना में देवनागरी लिपि एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक, सुगम, सहज और विकसित लिपि है। तेजपाल चौधरी के अनुसार “देवनागरी संसार की सबसे वैज्ञानिक लिपि है।”¹³ अब इसकी प्रतिष्ठा विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि के रूप में होनी चाहिए। इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जितना समृद्धशाली रहा है,

इसकी आधुनिक विकासात्मक आधारभूमि भी उतनी ही सुगठित, सुन्दर और श्रृंखलाबद्ध रही है। कई प्रतिकूलताओं का अतिक्रमण करते हुए देवनागरी लिपि आज जिस कम्प्यूटिंग के साफटवेयर के युग में पहुँची है और समय के साथ-साथ अपने को सुधारते हुए समय के साथ चली है उससे इस लिपि की उपयुक्तता तथा समर्थता साबित होती है। विश्व के कई भाषाविदों ने देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को मुक्तकंठ से स्वीकार किया है। शीघ्रलिपि (फोनोग्राफी) के अनुसंधानकर्ता आईजक पिटमेन ने कहा है कि 'संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी ही है।' मेनियर विलियम्स के अनुसार 'देवनागरी में यद्यपि Z और F (ज़ और फ़) के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है।' अतः स्पष्ट है कि कुछ सीमाओं और सीमितताओं को छोड़कर देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और विश्व की अन्य लिपियों की तुलना में उसकी सर्वाधिक वैज्ञानिकता सर्व-सम्मति से स्वीकृत है क्योंकि अधिकांश भाषाविदों ने इसे (एकाध अपवाद को छोड़कर) सर्वाधिक पूर्ण और संतुलित लिपि की मान्यता दी है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता शीर्षक लेख में लिखा गया है कि "देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का मूलधार है उसका आंतरिक पक्ष और आंतरिक पक्ष से तात्पर्य लिपि में निहित उन तत्त्वों से है जिनसे सैद्धांतिक पीठिका पर यह अपनी वैज्ञानिकता स्थापित कर पाई है।"¹⁴

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा डॉ. राजमणि, आधुनिक भाषा विज्ञान, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रकाशन वर्ष-2000, संस्करण-तृतीय, पृ. 354
2. वैरागी डॉ. लक्ष्मी लाल, हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि, संघी प्रकाशन, जयपुर, प्रकाशन वर्ष-1998, संस्करण-प्रथम, पृ. 136
3. बाहरी डॉ. हरदेव, हिन्दी : उदभव, और विकास और रूप, किताब महल प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रकाशन वर्ष-2012, संस्करण-2012 प्रस्तुत, पृ. 247
4. तिवारी डॉ. भोलानाथ, भाषा-विज्ञान, किताब महल प्रकाशन, पटना, प्रकाशन वर्ष-2010, संस्करण-चौवनवाँ, पृ. 478
5. सिंह डॉ. ब्रजकिशोर प्रसाद, हिन्दी व्याकरण, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रकाशन वर्ष-2009, संस्करण- प्रथम, पृ. 3
6. शेख डॉ. मुख्तयार, शेख डॉ. मोहसीन, नागरी लिपि विमर्श, पराग प्रकाशन, कानपुर, प्रकाशन वर्ष-2016, संस्करण-प्रथम, पृ. 22
7. शर्मा डॉ. देवेन्द्र, शर्मा दीप्ति, भाषाविज्ञान की भूमिका, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्ली, प्रकाशन वर्ष-2001, संस्करण-संशोधित, पृ. 342
8. वैरागी डॉ. लक्ष्मी लाल, हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि, संघी प्रकाशन, जयपुर, प्रकाशन वर्ष-1998, संस्करण-प्रथम, पृ. 138
9. महाजन प्रो. गिरीश, साहेब डॉ. परदेशी भाऊ, भाषा विज्ञान एवं समाज भाषा विज्ञान, चंद्रलोक प्रकाशन, कानपुर, प्रकाशन वर्ष-2002, संस्करण-प्रथम, पृ. 153
10. त्रिपाठी राम छबीला, भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा, किताब महल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रकाशन वर्ष-2013, संस्करण-प्रथम, पृ. 330

11. शर्मा डॉ. राजमणि, आधुनिक भाषा विज्ञान, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रकाशन वर्ष-2016, संस्करण-चौथा, पृ. 370
12. शर्मा दिनेश रामगोपाल, भाषाविज्ञान और हिन्दी, विकास पेपरबैक्स प्रकाशन, दिल्ली, प्रकाशन वर्ष-1998, संस्करण-प्रथम, पृ. 223
13. चौधरी तेजपाल, भाषा और भाषाविज्ञान, विकास प्रकाशन, कानपुर, प्रकाशन वर्ष-2002, संस्करण-प्रथम, पृ. 337
14. देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता (लेख का शीर्षक), <https://www.mpgkpdf.com/2022/09/science-of-devanagri-script.html?m=1>